

HUQUQIY JAMIYAT TARAQQIYOT POYDEVORI

Rahmatova Vazirabonu Shermat qizi

Buxoro davlat universiteti

“Tarix va yuridik” fakulteti

“Yurisprudensiya” yo`nalishi 1-bosqich talabasi

e-mail: vazirabonurahmatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8038191>

Annotatsiya: Bosh qomusimiz nafaqat qonun qoidalar yig`indisi hisoblanadi balki, ma`lum mamlakatning mustaqilligi, daxlsizligini ta`minlab beruvchi vosita ham hisoblanadi. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolar manfaatlarini asosida tashkil topgan bo`lib Konstitutsiyada jamiyat, shaxs tushunchasi katta ahamiyat kasb etadi va chuqur e`tibor berilgan. Ushbu maqolada Konstitutsiyada jamiyat, davlat va huquq masalalari haqida keng ma`noda bayon etiladi. Shuningdek maqolada mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyilini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish masalasi ham keng yoritilgan.

Kalit so`zlar: Demokratiya, jamiyat, davlat, huquq, adolat, yuridik xizmat, qonun ustuvorligi, fuqarolik jamiyati, islohotlar tahlili, huquqiy tarbiya, huquqiy davlat.

Kirish

Yurtimizda o`tkazilayotgan barcha demokratik islohotlar natijasi jamiyatda Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta`minlash bilan bog`liq hisoblanadi. Mustaqilligimizning dastlabki yillarida taraqqiyot yo`limizda erishgan ulkan yutuqlar bilan tanishib chiqsak, buning poydevori huquqiy asosini asosiy qomusimiz bo`lmish Konstitutsiya tashkil etishini ko`rishimiz mumkin. Aytib o`tganimizdek, so`nggi yillarda mamlakatimizda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan yuqori saviyali va izchil islohotlar samarasida yangi O`zbekistonni barpo etishning mustahkam siyosiy huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy-marifiy va manaviy madaniy asoslari yaratildi. Hayotimizda fuqarolar huquq va manfaatlarini, qonun ustuvorligi, ochiqlik va shaffoflik, so`z erkinligi, jamoatchilik nazorati, huquqiy davlat, gender tengligi kabi fundamental huquqiy tushunchalar va an`analar real voqelikka aylandi. Buning natijasida siyosiy huquqiy, ijtimoiy iqtisodiy qiyofasi jadallik bilan o`zgarib bormoqda. Fuqaro uning turmush tarzi, huquq va manfaatlarini, erkinliklari, sha`ni, qadr qimmatini oliy qadriyat ekanligi tamoyili va “Davlat inson uchun” va “Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qiladi” degan ezgu g`oyalar hayotga tatbiq etish bo`yicha milliy va chet davlatlar tajribasini o`rganish ushbu tamoyillarning esa qonunchilik tizimi va amaliyotda mustahkamlashda chuqur ahamiyat kasb etgan takliflar ishlab chiqarish asosiy maqsadimiz hisoblanadi.[1]

Asosiy qism

Jamiyatimizdagi demokratik o`zgarishlar mamlakatimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlarga xalqaro huquqiy taraqqiyot tamoyillaridan kelib chiqqan holda qarash zarur. Yurtimizdagi huquqiy islohotlarning yo`nalishlari va mezonlari qadriyat va ananalarni aniq belgilashga yordam bersa, ikkinchi tomondan davlatni yuksalishida huquqiy madaniyatimiz qayerdan qayerga ketyapti uning o`ziga xos jihatlari rivojlanishi shakl va ko`rinishlari mezonlari bormi yoki dunyodagi mavjud huquqiy taraqqiyot o`zanidan ketadimi degan savollarga javob topishga imkon yaratadi.

Huquqiy jamiyat hayotimizning barcha jabhalarida iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy sohaga madaniy manaviy munosabatlarga tasir etadi va shu tariqa iqtisodiy, siyosiy, va tarbiyaviy funksiyalarni bajaradi.

Yuridik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak ushbu funksiyalar ikki turga bo'linadi:

-regulyativ tartibga soluvchi

-negativ qo'riqlovchi

Qonun ustuvorligi- barcha davlat hokimiyati organlari faoliyati va funksiyalarida Konstitutsiya va qonunlar asosiy ahamiyat kasb etib tashkilotlar mansabdor shaxslar va muassasalar chiqargan meyoriy hujjatlardan ustun turadi va chiqarilayotgan normativ huquqiy hujjatlar Konstitutsiya va qonunlar asosida ishlab chiqiladi. Agar muammoli nizolarni hal etishda mansabdor shaxslar tashkilotlar muassasalar tomonidan ishlab chiqilgan qaror yoki normativ huquqiy hujjatlar Konstitutsiya va qonunlar bilan to'qnash kelib qolgan taqdirda konstitutsiya va qonunlar ustun keladi va so'zsiz tan olinadi.[2]

Qonunlar ijrosi huquqni qo'llash amaliyotning samaradorligini boshqaruv hokimiyati va davlat organlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan notmativ huquqiy hujjatlar layihalarining sifati bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Bunda davlat muassasasining yuridik xizmati zimmasiga katta masuliyat yuklanadi. Shuning uchun ham yurtimizda yuridik xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. Ushbu sohada normativ huquqiy tizim to'liq yangilanib yuridik xizmatlar maqomini belgilashga qaratilgan qarorlar hukumatimiz tomonidan qabul qilingan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mazkur yo'nalishga uslubiy yordam berish uni rivojlantirish uchun bir qancha idoraviy normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqarish bilan bir qatorda turli mavzudagi amaliy namoyishlar profilaktik tadbirlar doimiy ravishda tashkil qilinib kelinmoqda.

Bundan tashqari Adliya vazirligi qoshidagi yuristlar malakasini oshirish markazida yuridik xizmat xodimlarini malakasi oshirilib borilmoqda. Bularning barchasi yurtimizda huquqiy jamiyat barpo etish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xulosa

Qonunlarning barqarorligi, ularning asosiy prinsiplari va konstitutsiya normalarini har bir fuqaro to'g'ri anglab yetishi va ularga amal qilishi kerak. Zero, qonunlarimiz madaniy va ma'naviy ehtiyojlarni fuqarolarning vijdon va diyonatini o'zida aks ettirgan. Jamiyatimizda huquqiy ong va huquqiy savodxonlikni yuksaltirish uchun qonunlarga rioya etish va qonuniylikni mustahkamlash eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, avvalo, huquqiy ta'lim-tarbiya yuzasidagi ishlarni tizimli va uzviy olib borish lozim.[3]

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Adolat va qonun ustuvorligini xalqchi davlat qurishda insonni qadr-qimmatini ta'minlashning eng asosiy va zarur shartidir". Basharti, adolat davlat boshqaruvining mustahkam poydevori hisoblanadi.

Jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashda esa sud hokimiyati hal qiluvchi o'rinni egallaydi.

References:

1. Prezidentimizning 2021-yil 7- dekabrda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya qabul qilinishining 29 yilligiga bag'ishlangan bayram tabrigi.

2. "Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari" darsligi.
3. " Inson-jamiyat-davlat" Konstitutsiyaviy tamoyili asosida mulkiy va xorijiy tajriba mavzusidagi konferensiya. 20.06.2022

INNOVATIVE
ACADEMY